

ЭКОЛОГИЯ ҲАҚИДА БУГУНГИ ҲАЛЛАР

Д.Ё.Ёрматова

ЎзДЖТУ экология ва яшил ресурслар кафедраси муаввизи, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680848>

Бугун инсоният иқлим ўзгариши туфайли юзага келаятган сув тақчиллиги, табиий офатларнинг тез-тез такрорланиши, ерларнинг чўлланиш жараёнининг ўсиши, биохилмаҳилликнинг камайиши каби муаммоларни ҳал қилишга интиломда деб ёзади республика Президенти ўзларининг “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ “ЯШИЛ” ТАРАҚҚИЁТ ЙўЛИ ЙўЛИ” номли янги китобларида.

Табиат ҳамманики, ҳар бир ҳаракатдаги тирик организм табиатдан ўз ҳақини олгиси келади ва барчаси менинг унда ҳаққим бор деган ўй билан яшайди, улғаяди, ўсади ёки ривожланади. Бизни ҳаммамиз узоқ йиллар давомида табиатга нисбатан анчагина эътиборсиз бўлиб, фақатгина ундан олишни ўйладик, табиат чексиз, ундаги барча бойликлар абадий дея, катта хатоликларга йўл қўйганмиз. Мана бугун бугун дунё аҳли бир бўлиб, она табиатнинг қанчалар нозик эканлигини, шу табиатсиз тоза ҳаво, чучук сув, озик овқат аталмиш ноз неъматлар йўқлигини, билиб англаб турибмиз.

Дарҳақиқат бугунги кунда бугун дунёда иқлим ўзгаришларини оқибатлари кундан кунга яққол сезилмоқда, кун сайин кўтарилиб бораётган ҳаво ҳароратини, эриб кетаятган музликларни, чучук сув танқислигини, атмосферага ташланаётган карбонат ангидрид микдорининг янада ошиб бориши, тоза ҳаво тақчил бўлиб бораётган бир маҳалда, камайиб бораётган флора ва фауна сони камайиб боришини олдини олиши учун дунё халқларини бир бўлиши, улар қайси қитъада яшамасин Табиатни асраш ва уни сақлаб қолишга бирлик керак эканлигини ҳис қилган мамлакатимиз Президенти 2024 йил Баку –КОР Халқаро Саммитида барча иштирокчиларга навбатдаги иқлим ўзгариши бўйича Саммит Самарқанд шаҳрида ўтказилишини сўраб мурожаат қилган эдилар ва ушбу келишувга биноан навбатдаги Иқлим ўзгариши бўйича Саммит бизнинг тарихий ва қадимий Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтди.

2025 йил 4-5 апрелдаги Халқаро Саммитда 84 мамлакатдан келган давлат арбоблари, соҳанинг вазирлари, таниқли олимлар, мутахассислар иштирок этишдилар ва улар катта минбарлардан туриб ўз фикр ва хулосаларни баён этдилар ҳамда ўзаро мулоҳазаларга киришдилар.

Келган иштирокчиларни айримлари дунёдаги, яна бирлари эса, ўз худудларидаги экологик муаммолар қандай ҳолатда ва уларни энг оғриқ нуқталари қаерда ва унинг ечими йўллари ҳақида фикр юритдилар. Марказий Осиёдан келган раҳбарлар ва мутахассислар ўзаро ҳурмат, бирдамлик ва биргаликда барқарор ривожланишга интилишга асосланган ўзаро манфаатли ҳамкорлик маконини шакллантириш учун муқобил имкониятларини намоён қилдилар.

Мамлакатимизда энг катта экологик ҳолатни биз такрорлашдан эринмаслигимиз керак бўлган Орол денгизининг қуриб бориши эканлигини жуда яхши биламиз. Бир вақт вақтлар майдони 68 минг км² узунлиги 426 км ва эни 284 км бўлган хажмдаги денгиз бугун қуриб бормоқда. Бу денгизнинг қуриб боришидан энг катта зарари ва салбий оқибатлари асосан бизни мамлакатимиз елкасида ётибди. Чунки денгиз сатҳидан учган

қум ва тузлар экин экиладиган майдонларимизнинг шўрланиб боришига олиб келмоқда. Кейинги йилларда Қорақалпоғистон, Хоразм, ва Бухора вилоятларида маданий экинлардан хосил олиш ниҳоятда қийинлашиб бормоқда, бунга биргина сабаб тупроқларни шўрланиб боришидир. Олдинлари қиш фаслида ушбу вилоятларда деҳқонлар тупроқ шўрини бир марта, зарур бўлса икки марта тупроқларни шўрларни ювишгандилар. Эндиликда чучук сувларнинг камлигидан ҳар доимо тупроқларни шўрини ювиш имконияти чекланиб бормоқда.

Иқлим ўзгаришининг иккинчи катта салбий оқибатларидан бири бу Тошкент шаҳрида ҳаво ҳароратининг исиб боришидир. Мана қараб кўришимиз мумкин қуйидаги фактлар- биргина Тошкент шаҳрида ҳавонинг ҳарорати 1902 йилдан 2002 йилгача 1,3 С га исиган бўлса, эндиликда бу кўрсаткич жудаям тезлашиб кетди ва метеорологлар қайд этишларича Марказий Осиё давлатларида ҳаво ҳароратининг исиб бориши бошқа давлатларга қараганда тезроқ суръатлар билан бораётганлигини қайд этилмоқда. Бир пайтлар бир аср мобайнида ҳарорат кўтарилиши жуда суст бўлган, эндиликда барчаси тезлашиб бормоқда.

Тошкент шаҳрида ҳаво ҳароратининг исиб бориш сабаблари бошқа шаҳарларга нисбатан анча ўзгача сабабларга эгадир:- маълумки аввало бу шаҳар ўзининг жойлашишига кўра, республикаги бошқа шаҳарларига кўра, географик пастликдан ўрин олгандир. Иккинчидан Тошкент шаҳри автотранспорт воситалари қатнови жиҳатидан дунёдаги йирик мегаполислар қаторидан ўрин олади, ўз кўзимиз билан кўрамизки, шаҳардаги транспорт сони, кун сайин ошиб бормоқда. Улардан атмосферага ташланаётган CO_2 , метан, фтор ва бошқа газлар, сўнгра шаҳар худудидаги асфальтланган худудлар хажми ва миқдори кун сайин ошиб бормоқда. Шаҳримизда яшил ландшафтлар майдони талаб қилинган даражада юқори эмас. Бундан 12-15 йиллар бурун Тошкент шаҳрининг атмосфера ҳавоси талаб қилинган индекс даражасида бўлганига сабаб унда шаҳарда автотранспорт воситалари сони кам эди ва шаҳарда яшил дарахтлар сони кўп бўлган. Бугунги кундаги шаҳримиздаги янги қурилишлар, осмон ўпар бинолардан албатта кўзимиз қувонади, аммо уларни ўрнида бўлган дарахтлар ва буталарни кесилиб кетиши туфайли атмосферанинг ҳаво индекси издан чиқиб кетганлиги дилни оғритади.

Аслида иқлим ўзгариши бизга қандай таъсирни кўрсатиши мумкин бўлади?

1.Сув тақчиллигини бошланиши- бунга сабаб Помир ва Тяньшан тоғларида қалин ётган музликлар қопламининг юпқалашиб бориши натижасида Марказий Осиёни сув билан таъминлаб турган Амударё ва Сирдарё сув ҳавзаларининг 2050 йилга бориб 10-20 фойитгача камайиши кутилади ва бу ҳолат ўз- ўзидан сув тақчиллигини келтириб чиқаради. Бу вақтга келиб дунё аҳолиси сони 12 миллиардга етиши ёки ундан ҳам ошиши башорат қилинмоқда. Демак биздек суви азалдан кам бўлган худудларда бугундан бошлаб бу ҳақда ўйлашимиз лозим бўлади. Ҳозир ҳам дунёнинг кўпгина худудларида сувсизликдан азоб чекаётган мамлакатлар бор, айримлар джавлатларда бир кунда сув сарфи 5-6 литрни ташкил қилса, айрим Европа мамлакатларида бир кунда бир инсонга 200-250 литр сув тўғри келмоқда.

Сув тақчиллиги натижасида атмосфера ёғинлари камайиб кетади, буни натижасида яйловларда ўсадиган ем-хашак ўтларини миқдори камаяди, ва чорвачиликка салбий таъсир қилади. Бизда катта миқдорда ҳайвонлар табиатда эркин юриб ўзларини ўзлари озуқа билан таъминлайди, демак ўз навбатида чорва ҳайвонлари бош сони камайиши натижасида улардан олинадиган маҳсулотлар тури ва миқдори камайиб боради.

Тахминий маълумотларга кўра, 2050 йилларга бориб дала экинлари хосилдорлиги 30 фойизга ошириш кутилмоқда, энг қийин ҳолатдир, чунки тупроқларни шўрланиши янада янги технологиялардан фойдаланишини талаб қилади, аксиома шундаки, яшайдиган ва истеъмол қиладиган одам сони ошиб борадику?

Экологик оқибатларни кучайиши натижасида маълумки, ўз ўзидан камбағалликни келтириб чиқарувчи омилларни авж олишига ёрдам беради. Экинларни хосилдорлиги ошмаса, чорва молларини маҳсулдорлиги камайиб борса, мавжуд одамлар сони ошса, албатта бу ўз-ўзидан камбағаллик томон юз буриш бўлиб қолади.

Сув тақчиллигининг кузатилиши натижасида қисқа муддатда тез-тез келган ёғинлар натижасида сув тошқинлари, тўфонлар кутилади ва бу ҳолат аҳоли учун оғир талофат келтиради, уларнинг турмуш тарзини янада оғирлаштиради. Сув Марказий Осиё давлатлари учун доимо муҳим бўлиб келган, чунки азалдан бизни ўлкамизда қурғоқчилик, сув танқислиги деган тушунча мавжуддир.

Туркий мамлакатлар аҳолиси қадимдан сув танқислигидан катта иқтисодий зарар кўриб келганини республика Президенти ҳам таъкидлайдилар. “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ “ЯШИЛ” ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИ ЙЎЛИ” номли янги китобларида ушбу муаммоларни ҳал этиш учун мамлакатлар вазирлари даражасида Туркий экология кенгашини ташкил қилишни таклиф этмоқдалар. Албатта ушбу кенгаш тузилса, ҳамманинг бир хил муаммосини бўлгани учун келишиб, ўйлашиб режалишиб иш олиб борилади ва Туркий давлатлар учун энг фойдали ташкилотлардан бирига айланади. Мамлакатлар бирлашганида уларнинг ички ва ташқи имкониятлари кучаяди, ўзларининг сувга бўлган талабларини очик кўраоладилар ва улар ҳамжиҳатликда ўз чегарасида мавжуд бўлган чучук сувлардан тежамли фойдаланишга эришадилар.

Ҳаво ҳароратининг исиб бориши натижасида инсонларнинг соғлиги ёмонлашади, чунки бизда ёз фасли узоқ ва жуда ҳарорат юқори бўлади. эндиликда ёз фасли бизда чўзилиб яъни 90 кун эмас, балки 100 ва 110 кунни ташкил қилмоқда. Мана шундай узун чўзилган ёз фаслида юрак –қон томирлари касалликларидан ёши катталар турли касалликларга чалинадилар ва ёш болалар иссиқ ҳаводан қийналишадилар. Ушбу узун чўзилган ёз фасли айрим меваларнинг кимёвий таркибига ҳам салбий таъсир қилади.

Президентимизнинг “Янги Ўзбекистоннинг “Яшил” тараққиёт йўли йўли” номли янги китобларини варақлар эканман, унда мутлақо янги атамаларга “ Яшил ипак йўли”, “ Яшил молиялаштириш, “ Яшил ” энергия. “Тоза” технология, “ Яшил” тараққиёт, “ Яшил” маданият каби сўзлар ўзгача маъно бераётгани англаб етасан киши. Демак ушбу сўзларнинг ўзигина бизга бугунги кунда табиат билан ҳамоҳанг бўлиш лозимлигини, уни асраб- авайлаш орқалигина мамлакатлар ўртасида Глобал дастурни ишга тушириш лозимлигини англатади. Мамлакатлар ўртасидаги Глобал дастурда аввало, барча саноат, энергетика тармоқларида “яшил” энергетикани жорий этиш, эндиликда “ақлли” уйлар тизимини ва “ақлли” қишлоқ хўжалигини, тикланадиган ресурслардан фойдаланиш, транспорт –логистика тизимида мутлақо янгиланиш, углерод нейтраллигига эришиш, “Яшил” иқтисодиёт ва “ Яшил” энергия соҳаларини ривожлантириш каби мақсадли лойиҳаларни амалга оширишга олиб келади.

Мамлакатнинг 2030 йилгача бўлган ривожланиш стратегиясида атроф муҳитни асраш ва сувни тежаш бўйича бир қатор вазифалар қуйилган- сув ресурслари балансини ишлаб чиқиш ва доимий мониторинг олиб бориш, қўшни давлатлар билан сув ресурслари соҳасида манфаатли ҳамкорликни давом эттириш, ирригация соҳасига хусусий

инвестициялар оқимини кўпайтириш. Бугунги кунда бутун мамлакат бўйлаб, қуриб бораётган Орол денгизининг тубидан учаётган туз ва қум бўронининг олдини олиш учун ми нтақада ўрмонзорларни 2,3 миллион гектарга етказиш, шунингдек денгизнинг қуриган тубида қўшимча 600 минг гектар яшил майдонлар барпо этиш масалалари аллақачон вазифа қилиб қўйилган. Биламизки бу борада ишлар бошланган ва Орол қумда саксовул ва бошқа қурғоқчиликка чидамли дарахтлар ва буталар экилмоқда. Ушбу Орол денгизининг тубига ва минтақага дарахтлар экиш бўйича қанчадан қанча кўчатлар ҳамжиҳатлик билан экилмоқда, маълум майдонлар яшил рангга киргани ҳеч кимга сир эмас.

Мамлакатдаги экологик оқибатларни олдини олиш учун жуда салмоқли ишлар амалга оширилмоқда, Марказий Осиё мамлакатлари билан биргаликда бир қатор кичик ҳажмдаги ГЭСлар қурилаяпти, эндиликда шамол, энергияси, турбиналар, ва биогазлар орқали арзон табиатга зарар етказмайдиган энергиялар ишлаб чиқилмоқда. Атмосферага ташланадиган карбонат анги дриб газлари миқдори камайтирилмоқда, бутун м амлакат бўйлаб кўчат экиш ёки ҳар йили 200 млн туп дарахт экиш ойлиги ишламоқда. Атмосфера ҳавоси ифлосланган Нукус, Урганч ва Зарафшон каби шаҳарларни “Яшил белбоғ” билан ўраб олиш масаласи кун тартибиде турибди ва имкон қадар кўпгина корхона ва ташкилотлар ўз ҳудудларини “ Яшил белбоғ” билан ўраб олишга ҳаракат қилмоқдалар. Мамлакат стратегиясига кўра, Тошкент шаҳрида “ яшил ” майдонларни 5000 гектарга етказиш режалаштирилган. Аслида бу ҳам Тошкент шаҳри учун кам ҳисобланади.

Самарқанд Саммитида кўзда тутилган яна бир мақсад кўшни мамлакатларнинг тажрибаларни ўрганиш бўлган. Масалан сўзга чиққан Халқаро биология Марказининг бош директори Тарифа Ал Зааби хоним, Хитойдан келган Экология ва география институти бош директори ва Хитой фанлар академиясини академиги профессор Занг Юанминг, Саудия Арабистонидан келган ҳудудий иқлим ўзгариши марказининг директори доктор Мазен Ассири каби йирик олимлар ўз мамлакатларида олиб борилаётган бугунги қилинаётган илғор тажрибаларини ўртоқлашдилар. Саммитда Марказий Осиё Яшил университетининг ректори Жасур Салихов биринчилардан бўлиб сўз олди.

Хитой ва Қирғизистон каби мамлакатлар ўз ҳудудларини яшил белбоғлар билан ўраб олмоқда. Хитой давлат катта Такла Макон саҳросига 50миллиард туп дарахт экишни режалаштирган ва шу аснода тоғлардаги музларнинг эришининг олдини олмоқчидир. Ана шундагина Помир ва Тяньшан тоғларидаги музликларни эриб боришига чек қўйиш мумкин деган хулосаларни бу мамлакатларни олимлари баралла айтмоқдалар. Иқлим салқинлашганда музликларни эриши сустлашади ва тоғларга яна қорлар ёғиши, улар музларга айланиши, ёз фаслида эриб бизга сув бўлиб келиши бошланади. Маълумки дарахтлар қоплами ёки яшилликнинг кўпайиши, ҳаво ҳароратининг исиб кетишининг олдини олади. Имкон қадар дарахтлар қопламини кўпайтиришга кириши лозимдир. Яшиллик бизга керак бўлган Она Табиатни қутқаради, биз эса доимо Таибат билан биргамиз .

Ушбу халқора Саммитда бешта Марказий Осиё мамлакатларининг сув ҳўжалиги вазирилари сўзга чиқишиб, яқин йилларда уларни мамлакатда амалга оширадиган технологиялари ва чучук сувларни тежаш бўйича таклифлари ўрганилди. Эндиликда сувларни тўплаш ва улардан фойдаланишда айни ўша ҳудудга тушадиган ёғинлар

миқдори ва ер ости сув захиралари ҳисобга олинган ҳолда қишлоқ хўжалик экинлари, янги боғлар ташкил қилинишида сувни кам таладиган экин турлари танланади.

Бугунги экологик муаммолар Президентимиз айтганларидек, бутун Марказий Осиё худудидида яшовчи барча халқларникидир, яшовчи халқлар ўз она Табиатини сақлашлари учун уларда экологик маданият мавжуд бўлиб, эндиликда халқ хўжалигининг барча иқтисодий тармоқларида “яшил” технологияларни – қайта тикланувчи энергиялардан фойдаланиш, чиқиндиларни қайта ишлаш, сувларни тежовчи технологиялар қишлоқ хўжалигида ҳар бир фермернинг онгига сингдирилиши, тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш, экологик тоза органик маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ўтиш, шаҳарларда яшил ландшафтларни кўпайтириш ва кимё ҳамда металлургия саноати кенг ривожланган шаҳарларда тезлик билан “Яшил белбоғ”ларни ташкил қилишга ўтиш лозим бўлади. Албатта ушбу экологик муаммоларни ечими “Яшил иқтисодиётга “ ўтишда босқичма – босқич ўтилади ва натижада Табиий ресурсларда кераклигича, самарали фойдаланиш, яқин келажакда атмосферага ташланадиган, ҳаво ҳароратни оширадиган турли хил зарарли газлар миқдорини камайтиради ва биохилма хилликни сақлаб қолишга эришилади. Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасидаги давлатлар қайта тикланувчи энергетика салоҳиятини фаол кенгайтирмоқдалар. Масалан, мамлакатмизда фаолият юритаётган 14 та янги қуёш ва шамол электр станцияларига қўшимча равишда умумий қуввати 24 минг мегаватт бўлган 50 дан ортиқ лойиҳани амалга оширилмоқда. Яқин беш йилда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ҳажмини 54 фоизга етказиш режалаштирилган. Бу атмосферага ташланадиган иссиқхона газлари ҳажмини 16 миллион тоннага қисқартириш имконини беради ва Ўзбекистон Париж келишуви доирасида иссиқхона газлари чиқиндисини 35 фоизга камайтириш бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларни бажарилиши учун шароит яратади.

Ушбу Халқаро Саммитда олға сурилган энг муҳим масалалардан бири шул бўлдики, Марказий Осиё давлатлари бир бўлиб иқлим ўзгариши ва унинг оқибатлари ҳамда барча учун энг муҳим ва ўта нозик ҳаётий масала сув ресурсларидан фойдаланишда мавжуд муаммоларни ечимини очик- ойдин равишда минтақавий интеграция ва янги технологияларни қўллаш натижасида ҳал қилишларида дўстона ҳамкорликка қадимий Самарқанд тупроғи мезбонлик қилди.